

Peran Hukum Pidana Internasional dalam Menghadapi Adaptasi Modus Perdagangan Organ Manusia di Era Teknologi Digital

Fadhil Muhammad Indiyarto¹

Corresponding Email : Fadhil.indiyarto@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Depok, Jawa Barat, Indonesia

ABSTRACT

The illicit trade in human organs represents a long-standing form of transnational crime that has evolved alongside technological advancements, particularly through the use of digital platforms and anonymized networks. This study examines the legal vacuum surrounding cross-border organ trafficking conducted via digital means, which remains unregulated under both Indonesian law and existing international criminal law instruments. Using a normative legal research method supported by statutory and conceptual approaches, this research analyzes relevant legislation, international conventions, scholarly works, and expert opinions to construct a comprehensive understanding of the issue. The findings indicate that digital organ trafficking fulfills the elements of both serious crime and transnational organized crime as defined under Article 3(2) UNTOC, yet no legal provision explicitly criminalizes such conduct when facilitated through digital technologies such as the deep web. This normative gap undermines legal certainty, restricts jurisdictional effectiveness, and provides a safe haven for perpetrators to operate anonymously across borders. The study concludes that international criminal law must be reformed to incorporate explicit provisions on digital organ trafficking, supported by clear definitions, jurisdictional frameworks, and enhanced international cooperation. Such reforms are essential to uphold due diligence obligations, protect bodily integrity, and ensure that legal norms remain responsive to modern, technology-driven forms of exploitation.

Keywords : Organ Trafficking, Digital Transnational Crime, International Criminal Law.

ABSTRAK

Perdagangan organ manusia lintas batas melalui media digital merupakan bentuk kejahatan modern yang berkembang seiring kemajuan teknologi dan belum terakomodasi secara memadai dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Penelitian ini berangkat dari persoalan kekosongan norma yang menyebabkan pelaku memanfaatkan platform digital seperti *deepweb*, identitas anonim, dan pembayaran terenkripsi untuk melakukan transaksi organ secara ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, didukung studi kepustakaan yang mencakup regulasi, instrumen internasional, literatur ilmiah, dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan organ secara digital telah memenuhi karakteristik *serious crime* dan *transnational organized crime* menurut UNTOC, namun belum terdapat aturan yang secara spesifik mengkriminalisasi tindakan tersebut, sehingga menimbulkan hambatan yurisdiksi, pembuktian, dan penegakan hukum. Kekosongan norma ini bertentangan dengan asas legalitas dan melemahkan kewajiban negara untuk melakukan *due diligence* dalam mencegah eksploitasi organ. Penelitian menyimpulkan bahwa pembaruan regulasi, baik pada tingkat nasional maupun internasional, merupakan kebutuhan mendesak untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, adaptif, dan selaras dengan perkembangan modus kejahatan digital lintas batas.

Kata Kunci : Perdagangan Organ, Hukum Pidana Internasional, Kejahatan Digital Lintas Batas.

PENDAHULUAN

Transaksi jual beli organ bukan merupakan hal yang baru bagi dunia medis, memang pada dasarnya hal ini merupakan praktik kejahatan yang telah lama terjadi dan telah banyak Upaya yang dilakukan untuk menumpasnya. Transaksi jual beli organ manusia merupakan

suatu kejahatan yang mana organ manusia merupakan hal yang dilarang untuk dijual belikan. Terlebih lagi praktik jual beli organ manusia biasanya erat kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang. Pada umumnya, organ manusia digunakan dengan tujuan untuk transplantasi organ. Tetapi hukum pada khususnya hukum di Indonesia mengatur bahwa transplantasi organ hanya boleh dilakukan melalui mekanisme donor.¹ Hal ini diatur dalam Bagian XXI UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Dalam Pasal 124 Ayat (1) dijelaskan bahwa transplantasi organ hanya dilakukan untuk 2 tujuan yakni pemulihan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pun pada pasal yang sama juga menyatakan bahwa transplantasi organ hanya dilakukan untuk tujuan kemanusiaan. Mekanisme donor pada transplantasi organ mengharuskan pendonor untuk memberikan secara suka rela, dan umumnya terdapat antrian untuk menerima donor organ yang diurutkan berdasarkan urgensi medis untuk mendaftar sebagai resipien.² Hal inilah yang memicu adanya jual beli organ manusia, ketika terdapat pasien yang memiliki uang ingin “menyerobot” antrian resipien menggunakan imbalan yang berupa uang, sehingga pasien tersebut menjadi lebih dulu untuk mendapatkan donor organ. Pada dasarnya hal ini telah dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 124 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mana disebutkan bahwa organ dilarang untuk dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apapun.³ Tetapi meskipun telah terdapat regulasi yang melarang, tetap terdapat oknum-oknum yang melakukan praktik jual beli organ. Pada umumnya, oknum-oknum tersebut beroperasi secara tersembunyi dan pemasarannya melalui metode mulut ke mulut. Tetapi setelah berkembangnya zaman, transaksi jual beli organ juga bisa dilakukan berbasis web yang pada umumnya ada pada *deepweb*. Hal ini sangat merepotkan penegakan hukum yang mana *deepweb* dapat diakses semua orang darimanapun secara anonym, sehingga untuk memidanakan pelaku perdagangan organ akan menjadi sangat sulit. Hal ini juga memungkinkan para pihak yang terlibat tidak berasal dari satu negara saja tetapi dari berbagai negara, yang mana hal ini menjadikan adanya kebingungan yurisdiksi negara mana yang dapat menindak para pihak.

Perdagangan organ juga bukan hanya menjadi isu hukum nasional, tetapi juga telah menjadi isu hukum internasional. Dalam *Palermo Protocol 2000* yang mana merupakan perjanjian internasional untuk membasmi perdagangan orang, transplantasi organ manusia yang dikomersialkan merupakan bentuk eksploitasi dalam perdagangan orang sebagaimana dikatakan dalam Pasal 3a *Palermo Protocol 2000*.⁴ Tetapi dalam *Palermo Protocol 2000* sejatinya terdapat batasan dalam pengaturan komersialisasi transplantasi organ, yakni perlu adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang

¹ Galang Bagus Herlambang, “Ketentuan Peraturan Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi, IAIN Metro, 2022).

² Jamiatur Robekha, Sofiana Sofiana, and Yasarman Yasarman, “Analisis Yuridis Akta Kesepakatan Dalam Transplantasi Ginjal Antara Calon Donor Dan Resipien (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Indonesia),” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i1.14717>.

³ Griselda Vania Priyana and Yana Indawati, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA ILEGAL,” *Kabilah : Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024).

⁴ Ni Kadek Puspawati, “Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (February 2025): 10, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3661>.

dengan pemaksaan, sehingga hal ini tidak dapat mencakup secara keseluruhan terkait dengan perdagangan organ manusia. Karena tidak menutup kemungkinan perdagangan organ manusia dilakukan dengan tindakan penggelapan dari rumah sakit atau sejenisnya. Larangan perdagangan organ manusia juga dilegitimasi oleh WHO dalam *WHO Guiding Principles on Human Organ Transplantation* sebagai standarisasi global dalam hal transplantasi organ manusia. Dalam *Guiding Principles 5* dijelaskan bahwa “...*Purchasing, or offering to purchase, cells, tissues or organs for transplantation, or their sale by living persons or by the next of kin for deceased persons, should be banned...*” yang mana hal ini sebagai legitimasi sah dari WHO bahwa perdagangan organ manusia perlu untuk dilarang. Tidak hanya itu, dalam *The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism* juga menyatakan bahwa tindakan yang disebut perdagangan organ meliputi beberapa tindakan seperti mengambil organ dari orang hidup ataupun mati tanpa persetujuan dengan imbalan berupa keuntungan finansial atau keuntungan lainnya kepada pendonor atau pihak ketiga; pemindahan, manipulasi, transplantasi atau perbuatan lain yang melibatkan suatu organ manusia; menawarkan, meminta atau tindakan lainnya kepada tenaga medis dan Kesehatan untuk memfasilitasi atau melakukan pencangkakan atau perbuatan sejenisnya kepada organ manusia; melakukan rekrutmen pendonor atau penerima dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan; melakukan, turut serta atau membantu salah satu diantara perbuatan tersebut. Dalam *The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism* definisi dari perdagangan organ diperluas, tetapi tetap mensyaratkan perlu adanya keuntungan dalam bentuk apapun yang diperoleh. Dari beberapa peraturan tersebut, tidak satupun peraturan yang mengatur terkait pemanfaatan teknologi informasi seperti *deepweb* dalam tindak pidana perdagangan organ lintas batas.

Penulis menilai hal ini membuka ruang bebas bagi para oknum dan pelaku untuk melakukan transaksi perdagangan organ lintas batas melalui teknologi informasi seperti *deepweb* dan sejenisnya karena tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut. Oknum dan pelaku perdagangan organ juga secara hukum tidak bisa dijerat pidana karena terdapat asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sege Previa Lege Poenali* yang mana jika tidak ada hukum yang mengatur, maka seseorang tidak dapat dijerat pidana.⁵ Hal ini juga mempersulit investigasi dan penelusuran karena dengan penggunaan teknologi seperti *deepweb* memungkinkan para pihak yang terlibat untuk secara anonim mengakses situs tersebut untuk melakukan transaksi.⁶ Sehingga dari isu tersebut, penulis termotivasi untuk menggali lebih dalam terkait bagaimana seharusnya hukum pidana internasional mengatur perdagangan organ lintas batas yang dilakukan secara digital dan bagaimana urgensi dari pembaharuan regulasi yang mengatur perdagangan organ. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis keadaan seharusnya yang diatur oleh Hukum Pidana Internasional serta urgensi pembaharuan regulasi perdagangan organ manusia. Harapannya dengan artikel ini dapat menjadi suatu

⁵ Dino Kriesmiardi, “Rekonstruksi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan” (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

⁶ Muhammad Maulana, “Klasifikasi Serangan Jaringan Menggunakan Support Vector Machine Untuk Investigasi Forensik Jaringan” (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023).

rujukan untuk melakukan pembaharuan regulasi serta menginspirasi peneliti lain untuk menyempurnakan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Untuk menunjang tujuan pembuatan artikel, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan dilengkapi beberapa pendekatan. Penelitian normatif merupakan metode penelitian yang berfokus dan bertitik berat pada studi kepustakaan, yang mana metode ini mengkaji isu yang dibahas berdasarkan bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari regulasi dan peraturan perundang-undangan terkait, buku, artikel ilmiah, makalah dan pendapat ahli mengenai topik yang dibahas.⁷ Penulis juga melengkapi penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan suatu bentuk pendekatan yang menggunakan seluruh bentuk regulasi guna menganalisis topik penelitian, serta mengkaji penerapan dari regulasi tersebut.⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji perdagangan organ manusia lintas batas secara daring dengan kacamata regulasi yang mengatur hal tersebut. Sementara pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mencari penyelesaian isu yang dikaji dalam penelitian.⁹ Dalam hal ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menjawab isu perdagangan organ manusia lintas batas yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Data-data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan dengan metode *Bibliography study* dan disajikan secara preskriptif analitis.

PEMBAHASAN

Pengaturan Perdagangan Organ Manusia Lintas Batas Secara Digital Oleh Hukum Pidana Internasional Dalam Kacamata Keputusan

Hukum Pidana Internasional secara konsep merupakan sekumpulan aturan hukum yang mengatur perbuatan pidana yang disanksi pidana dalam lingkup internasional.¹⁰ Lingkup internasional yang dimaksud dalam hal ini meliputi banyak hal seperti kejahatan internasional (*War Crime*), organisasi kriminal lintas batas, yurisdiksi universal dan lain sebagainya.¹¹ Hal yang membedakan antara hukum pidana internasional dengan hukum pidana nasional sejatinya terletak pada subjek yang diatur dalam hukum itu sendiri. Dalam hukum pidana nasional, subjek yang diatur dalam hukum tersebut hanyalah individu jika mengacu pada KUHP, tetapi apabila mengacu pada UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) maka subjek yang diatur dalam hukum pidana nasional berubah dengan

⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

¹¹ Indah Sari, "KEJAHATAN-KEJAHATAN INTERNASIONAL (TINDAK PIDANA INTERNASIONAL) DAN PERANAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 6, no. 1 (June 2014), <https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114>.

tambahan yakni korporasi.¹² Sedangkan dalam hukum pidana internasional secara umum terdapat 3, individu, negara dan organisasi internasional. Selain itu, tujuan hukum dalam hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional juga sangat berbeda. Secara umum, tujuan hukum pada hukum pidana internasional berfokus pada upaya menjaga perdamaian dunia, sedangkan tujuan hukum dalam hukum pidana nasional hanya berfokus pada upaya menjaga perdamaian domestik.

Secara normatif, perdagangan organ manusia lintas batas termasuk pada lingkup hukum pidana internasional, karena tindakan transaksi tersebut telah melewati batas-batas negara yang telah ditetapkan secara sah. Selain itu, penggunaan teknologi seperti *deepweb* sendiri sedikit banyaknya membingungkan dalam proses pemidanaan, karena meskipun dalam kasus yang sama, para pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut berpotensi untuk memiliki kedudukan hukum yang berbeda negara. Apabila melihat topik pembahasan dari kacamata hukum pidana internasional, hukum pidana internasional berhak untuk mengadili hal tersebut. Hal ini dikarenakan hukum pidana internasional pada dasarnya memiliki asas yurisdiksi universal yang mana secara konsep tindakan tersebut dapat diadili pada Tingkat internasional dengan catatan tergolong *Serious Transnational Crime* atau termasuk pada *Organized Crime*.¹³ Dalam pandangan penulis, perdagangan organ manusia lintas batas sejatinya telah memenuhi dua unsur tersebut. Perdagangan organ manusia tergolong sebagai *Serious Crime* dikarenakan pada beberapa negara hal ini diganjar dengan pidana penjara dengan durasi yang lama. Di Indonesia sendiri, perdagangan organ manusia diganjar dengan pidana penjara lebih dari 4 tahun.¹⁴ Terlebih lagi, perdagangan organ manusia seringkali terafiliasi dengan tindak pidana perdagangan orang yang mana merupakan *Serious Crime*, sehingga hal tersebut menjadi suatu argumen kuat penulis untuk menggolongkan perdagangan organ manusia sebagai *Serious Crime*. Tidak hanya *Serious Crime*, topik yang penulis bahas juga telah tergolong pada kategori *Transnational Crime*. UNTOC telah menetapkan parameter indikasi suatu tindak pidana internasional dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional pada *Article 3 (2)* yang isinya “...*It is committed in more than one state, it is committed in one state but the substantial part takes place in another state, it is committed in one state but involves an organization criminal group in more than one state, it is committed in one state but has substantial effect in another state...*”.¹⁵ Sehingga berdasarkan parameter dari UNTOC, perdagangan organ manusia lintas batas secara *online* telah memenuhi golongan kejahatan transnasional yang serius.

Tetapi secara teknis tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai larangan perdagangan organ manusia lintas batas secara digital. Hal ini mengartikan bahwa jika tidak terdapat hukum yang mengatur suatu perbuatan pidana, maka seorang pelaku tidak dapat

¹² Ecep Nurjamal, *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana (Dilengkapi UU KUHP Baru)* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2023).

¹³ Diajeng Wulan Christianti, *Loc Cit*.

¹⁴ Ramadhanty Ersya Assyifa, Sukmareni Sukmareni, and Fitri Z Yenny, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh (Ginjal) (Studi Kasus Putusan Nomor : 587/Pid.B/2019/PN. Jkt Pst),” *Rio Law Journal* 4, no. 2 (n.d.).

¹⁵ Nugraha Pranandita, *Buku Ajar Kejahatan Transnasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2023).

dipidanakan.¹⁶ Hal ini sesuai dengan prinsip yang berlaku umum dalam hukum pidana yakni *Nullum Delictum Nulla Poena Sege Previa Lege Poenali*.¹⁷ Model kejahatan baru seperti perdagangan organ manusia lintas batas secara *online* menimbulkan persoalan serius karena memanfaatkan celah hukum (*legal gaps*) yang tidak diantisipasi oleh peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional. Modus ini memanfaatkan kemajuan teknologi digital seperti platform media sosial, darknet marketplace, sistem pembayaran anonim, serta penggunaan identitas virtual (*digital identity masking*) yang menyulitkan penegak hukum untuk mengidentifikasi pelaku, korban, maupun alur transaksi lintas yurisdiksi. Selain itu, sifat transnasional dari modus tersebut menyebabkan pembuktian, yurisdiksi, dan koordinasi antarnegara menjadi semakin kompleks, karena tiap negara memiliki standar pengaturan dan penegakan hukum yang berbeda. Dalam konteks ini, kekosongan hukum mengenai perdagangan organ secara digital bukan hanya melemahkan efektivitas penanggulangan kejahatan, tetapi juga berpotensi memberikan ruang aman (*safe haven*) bagi pelaku untuk terus beroperasi tanpa risiko hukum yang jelas.¹⁸ Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan regulasi baru atau melakukan perluasan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang ada agar mampu menjangkau bentuk-bentuk kejahatan modern yang bersifat adaptif, terorganisir, dan lintas batas tersebut.

Permasalahan inti selanjutnya terkait pengaturan perdagangan organ manusia lintas batas secara digital dalam perspektif hukum pidana internasional terletak pada ketidakselarasan antara perkembangan teknologi dan kecepatan pembentukan norma hukum internasional. Instrumen hukum internasional yang ada—seperti UNTOC atau *Palermo Protocol*—walaupun memberikan kerangka umum mengenai kejahatan terorganisir dan perdagangan orang, belum secara eksplisit memasukkan dimensi perdagangan organ melalui platform digital sebagai tindak pidana tersendiri. Kekosongan norma ini menghambat penerapan asas-asas penting dalam hukum pidana internasional, seperti asas *fair labeling*, asas *legal certainty*, maupun asas *foreseeability* dalam pemidanaan. Dalam konteks kejahatan digital lintas batas, pelaku dapat dengan mudah mengklaim bahwa tidak ada ketentuan internasional yang secara khusus mengkriminalisasi penjualan organ melalui server asing, platform terenkripsi, atau transaksi kripto lintas negara.¹⁹ Hal ini semakin menegaskan pentingnya pembaruan regulasi internasional agar mampu menjangkau fakta sosial baru yang terus berubah.

Selain itu, apabila pengaturan baru hendak dibentuk, maka asas-asas fundamental dalam hukum pidana internasional perlu menjadi landasan normatifnya. Misalnya, asas

¹⁶ Kevin Amashya, Dina Tsalits Wildana, and Sapti Prihatmini, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh Ginjal Melalui Media Sosial Facebook," *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 3, no. 1 (May 2022): 34, <https://doi.org/10.19184/idj.v3i1.31226>.

¹⁷ Deni Sb Yuherawan et al., "Asas Nullum Crimen Sine Poena Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2, no. 1 (April 2021): 1–19, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.8>.

¹⁸ Andihar Andihar, "Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Dan Perdagangan Orang Melalui Cyber Crime" (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹⁹ Roby Satya Nugraha et al., "The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes," *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (April 2025): 1–21, <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>.

complementarity mengharuskan mekanisme internasional berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti, hukum nasional—yang berarti negara-negara tetap memikul kewajiban utama untuk mengkriminalisasi perdagangan organ digital dalam hukum internalnya. Asas *individual criminal responsibility* juga harus dipastikan berlaku terhadap pelaku yang memanfaatkan jaringan digital untuk mengatur proses transaksi, perantara, hingga logistik organ lintas negara. Dalam konteks kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terorganisir, asas *command responsibility* berpotensi diterapkan untuk menjerat aktor-aktor pengendali jaringan yang mengoperasikan situs, forum, atau marketplace ilegal. Dengan demikian, adaptasi prinsip-prinsip hukum pidana internasional menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan modus kejahatan tidak melampaui kemampuan instrumen hukum dalam meresponsnya.

Lebih jauh lagi, perdebatan penting muncul terkait yurisdiksi. Dalam hukum pidana internasional, yurisdiksi dapat diklaim berdasarkan beberapa asas seperti *territorial principle*, *nationality principle*, *passive personality principle*, hingga *protective principle*. Namun dalam kejahatan digital, batas-batas yurisdiksi menjadi kabur: server dapat berada di negara A, pelaku di negara B, korban di negara C, sementara transaksi dilakukan menggunakan mata uang kripto yang tidak terikat yurisdiksi manapun. Kondisi ini menuntut reinterpretasi terhadap asas yurisdiksi, di mana negara harus lebih fleksibel dalam mengklaim kewenangan mengadili sepanjang terdapat “*substantial effects*” sebagaimana ditegaskan dalam Article 3(2) UNTOC. Dengan demikian, hukum pidana internasional harus mampu memberikan kerangka kerja yang lebih progresif agar negara dapat bekerja sama menindak pelaku tanpa terhambat isu teritorialitas yang kaku.²⁰

Dari perspektif kepatutan (*reasonableness*), hukum pidana internasional juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan kriminal baru yang semakin kompleks tidak dibiarkan berkembang tanpa penanggulangan yang sepadan. Prinsip *due diligence* mewajibkan negara melakukan langkah proaktif untuk mencegah, menyelidiki, dan menindak perdagangan organ lintas batas, termasuk dalam bentuk digital. Ketika suatu negara tidak memiliki regulasi terkait penjualan organ secara online, negara tersebut berpotensi dianggap tidak memenuhi kewajiban internasionalnya dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas integritas tubuh dan perlindungan dari eksploitasi. Dengan demikian, pendekatan kepatutan dalam hukum pidana internasional menegaskan bahwa negara tidak hanya bertugas membentuk aturan, tetapi juga memastikan aturan tersebut adaptif, responsif, dan mampu menjangkau modus kejahatan modern.

Pada akhirnya, keseluruhan analisis menunjukkan bahwa hukum pidana internasional memiliki peran sangat penting dalam membentuk standar global baru mengenai pengaturan perdagangan organ manusia secara digital, baik melalui perluasan interpretasi terhadap instrumen yang ada maupun pembentukan instrumen baru yang lebih spesifik. Perdagangan organ manusia lintas batas melalui media digital merupakan tantangan nyata terhadap

²⁰ Putri Rizka Nurwijedah Kadir, Darwis Darwis, and Imam Fadhil Nugraha, “Tinjauan Hukum Internasional dalam Menangani Kasus Piracy Jure Gentium Berdasarkan Yurisdiksi Universal,” *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 6 (December 2024): 103–17, <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.462>.

ketertiban, keamanan manusia, serta prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Karena itu, harmonisasi regulasi, penguatan yurisdiksi lintas negara, serta penegasan kembali asas-asas fundamental hukum pidana internasional menjadi agenda mendesak agar kejahatan ini dapat ditangani secara efektif dan adil. Penguatan norma internasional tersebut sekaligus menjadi jawaban atas celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan terorganisir dalam melakukan eksploitasi terhadap tubuh manusia melalui sarana digital.

Urgensi Pembaharuan Regulasi yang Mengatur Perdagangan Organ

Pengaturan mengenai perdagangan organ manusia di Indonesia hingga saat ini masih bersifat parsial, tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dan belum membentuk satu kerangka regulasi yang utuh serta operasional. Kondisi ini menunjukkan adanya normative gaps yang secara substantif menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli organ, terutama ketika modus kejahatan semakin canggih dan melibatkan jaringan lintas negara. Kekosongan pengaturan ini bukan hanya berdampak pada lemahnya *law enforcement*, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menentukan konstruksi tindak pidana yang tepat untuk menjerat pelaku.

Jika ditinjau dari aspek normatif, larangan jual beli organ baru tampak secara implisit melalui ketentuan mengenai transplantasi organ yang menekankan sifat altruistik dan melarang komersialisasi tubuh manusia.²¹ Akan tetapi, larangan ini tidak disertai dengan rumusan delik yang spesifik maupun sanksi pidana yang tegas. Akibatnya, penindakan terhadap perdagangan organ sering kali harus “dititipkan” pada norma lain seperti perdagangan orang atau tindak pidana umum dalam KUHP. Hal ini menimbulkan perdebatan yuridis, karena dalam hukum pidana berlaku asas *lex stricta* yang melarang perluasan analogis terhadap perbuatan yang belum diatur secara eksplisit. Dengan demikian, urgensi pembaharuan regulasi menjadi kebutuhan mendasar demi terpenuhinya asas kepastian hukum (*lex certa*) dan perlindungan terhadap hak fundamental atas integritas tubuh manusia.²²

Urgensi pembaharuan juga tampak dari perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks. Perdagangan organ dewasa ini tidak lagi bergantung pada jaringan konvensional, tetapi telah bertransformasi melalui penggunaan teknologi digital—seperti media sosial, aplikasi pesan terenkripsi, darknet marketplace, dan pembayaran berbasis kripto. Modus ini menyebabkan otoritas sulit mengidentifikasi pelaku utama, perantara, maupun sumber organ. Selain itu, transaksi digital sering kali memiliki dimensi lintas batas negara sehingga membutuhkan mekanisme yurisdiksi serta kerja sama internasional yang kuat.²³ Sayangnya, regulasi nasional yang ada belum menyediakan basis normatif untuk melakukan kerja sama lintas negara secara efektif dalam kasus perdagangan organ, terutama yang berbasis digital.

²¹ Abel Wicaksono, Lusy Liany, and Amir Mahmud, “PERKEMBANGAN ASPEK YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL-BELI ORGAN MANUSIA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST.),” *ADIL : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.33476/ajl.v15i1.4484>.

²² Ahmad Sibawai, “Jual Beli Organ Tubuh Dalam Pasal 64 UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Menurut Maqasid Syariah Jasser Auda” (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018).

²³ Clara Ignatia Tobing et al., “Globalisasi Digital Dan Cybercrime: Tantangan Hukum Dalam Menghadapi Kejahatan Siber Lintas Batas,” *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (December 2024): 105–23, <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3170>.

Di sisi lain, belum adanya definisi yuridis yang komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan “organ”, “jaringan tubuh”, maupun “transplantasi ilegal” menyebabkan terbukanya ruang interpretasi yang berbeda-beda antar penegak hukum. Fragmentasi definisi ini menimbulkan kesulitan dalam memastikan kesesuaian unsur delik ketika melakukan konstruksi yuridis terhadap tindakan tertentu. Dengan adanya pembaharuan regulasi, definisi-definisi tersebut seharusnya dirumuskan secara jelas dan konsisten, mengikuti perkembangan kedokteran modern serta standar internasional seperti WHO *Guiding Principles on Human Cell, Tissue, and Organ Transplantation*.

Lebih jauh lagi, pembaharuan regulasi terkait perdagangan organ diperlukan untuk menegaskan kewajiban negara dalam memenuhi standar perlindungan HAM.²⁴ Eksploitasi organ merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak atas kesehatan, hak atas keselamatan, dan hak untuk bebas dari eksploitasi tubuh. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah, mengatur, dan menghukum pelaku pelanggaran tersebut sebagai bagian dari *positive obligations*. Tanpa regulasi yang memadai, negara dapat dianggap gagal menjalankan kewajiban konstitusional dan kewajiban internasionalnya dalam melindungi warga negara dari praktik yang mengancam keselamatan jiwa.²⁵

Urgensi pembaharuan juga berkaitan dengan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum nasional dengan instrumen hukum internasional, khususnya *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Mengingat perdagangan organ sering dilakukan melalui jaringan terorganisir, maka pengaturan nasional harus selaras dengan kerangka UNTOC sehingga mempermudah kerja sama internasional dalam hal ekstradisi, pertukaran informasi, *mutual legal assistance*, dan pembekuan aset hasil kejahatan. Harmonisasi ini belum sepenuhnya terlihat dalam pengaturan yang berlaku saat ini.

Dengan demikian, pembaharuan regulasi yang mengatur perdagangan organ merupakan kebutuhan mendesak untuk membentuk sistem hukum yang responsif, adaptif, dan mampu menutup ruang gerak jaringan kejahatan modern. Pengaturan yang baru idealnya tidak hanya mencakup aspek larangan dan sanksi pidana, tetapi juga pengaturan mengenai pencegahan, pengawasan, mekanisme kerja sama lintas negara, pertanggungjawaban korporasi, serta tata kelola transplantasi yang transparan. Tanpa pembaharuan tersebut, maka penanggulangan perdagangan organ akan terus tertinggal dibandingkan perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks dan terorganisir.

PENUTUP

Kesimpulan

Perdagangan organ manusia lintas batas secara digital pada dasarnya telah memenuhi karakteristik *serious crime* sekaligus *transnational organized crime* sebagaimana parameter

²⁴ Gilang Alife Akbar Efendy and Asep Suherman, “KEWAJIBAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA KORBAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI KERANGKA HUKUM DAN STANDAR DUE DILIGENCE,” *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024).

²⁵ Levi Christopher Ilyas and Irwan Triadi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.5281/zenodo.156836890>.

Article 3(2) UNTOC, karena unsur lintas yurisdiksi, pelibatan teknologi digital, serta keterhubungan dengan jaringan terorganisir. Namun, analisis menunjukkan adanya kesenjangan normatif yang signifikan, baik dalam hukum nasional maupun instrumen internasional, karena hingga kini belum ada aturan yang secara eksplisit mengkriminalisasi perdagangan organ melalui medium digital. Kekosongan hukum ini menimbulkan implikasi serius terhadap asas legalitas, *fair labeling*, *foreseeability*, serta efektivitas yurisdiksi antarnegara, terutama karena kejahatan digital bersifat tidak terbatas wilayah. Dalam perspektif kepatutan, negara berkewajiban untuk melakukan *due diligence* dalam mencegah dan menindak kejahatan tersebut, namun ketiadaan basis normatif yang memadai menyebabkan pelaku dapat memanfaatkan legal gaps sebagai ruang aman untuk beroperasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum pidana internasional agar mampu menjangkau modus kejahatan perdagangan organ yang semakin adaptif, kompleks, dan memanfaatkan teknologi digital lintas negara.

Urgensi pembaruan regulasi mengenai perdagangan organ di Indonesia muncul karena pengaturan yang berlaku masih parsial, implisit, dan tidak memiliki rumusan delik yang spesifik, sehingga tidak memadai untuk menjerat pelaku maupun mengikuti perkembangan modus kejahatan modern. Fragmentasi norma, ketidakjelasan definisi organ dan jaringan tubuh, serta ketiadaan sanksi pidana khusus menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan efektivitas penegakan hukum, terutama ketika kejahatan dilakukan melalui sarana digital dan melibatkan jaringan transnasional. Pembaharuan regulasi diperlukan bukan hanya untuk memenuhi asas *lex certa* dan perlindungan HAM, tetapi juga untuk menyesuaikan hukum nasional dengan standar internasional seperti WHO Guiding Principles dan kerangka kerja UNTOC. Dengan demikian, reformasi pengaturan harus mencakup larangan eksplisit, sanksi yang jelas, mekanisme kerja sama internasional, pengawasan transplantasi, serta pertanggungjawaban individu maupun korporasi, agar Indonesia mampu memberikan respons hukum yang komprehensif dan efektif terhadap perdagangan organ di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amashya, Kevin, Dina Tsalits Wildana, and Sapti Prihatmini. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh Ginjal Melalui Media Sosial Facebook." *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 3, no. 1 (May 2022): 34. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i1.31226>.
- Andihar, Andihar. "Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Dan Perdagangan Orang Melalui Cyber Crime." Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Assyifa, Ramadhanty Ersa, Sukmareni Sukmareni, and Fitri Z Yenny. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh (Ginjal) (Studi Kasus Putusan Nomor : 587/Pid.B/2019/PN. Jkt Pst)." *Rio Law Journal* 4, no. 2 (n.d.).
- Christianti, Diajeng Wulan. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Efendy, Gilang Alife Akbar, and Asep Suherman. "KEWAJIBAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA KORBAN PERDAGANGAN ORANG

MELALUI KERANGKA HUKUM DAN STANDAR DUE DILIGENCE.” *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024).

Herlambang, Galang Bagus. “Ketentuan Peraturan Tentang Transplantasi Organ Dan Jaringan Tubuh Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi, IAIN Metro, 2022.

Ilyas, Levi Christopher, and Irwan Triadi. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.5281/zenodo.156836890>.

Kriesmiardi, Dino. “Rekonstruksi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan.” Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Maulana, Muhammad. “Klasifikasi Serangan Jaringan Menggunakan Support Vector Machine Untuk Investigasi Forensik Jaringan.” Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, and Abid Abid. “The Transformation of Indonesia’s Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes.” *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (April 2025): 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>.

Nurjamal, Ecep. *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana (Dilengkapi UU KUHP Baru)*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2023.

Pranandita, Nugraha. *Buku Ajar Kejahatan Transnasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.

Priyana, Griselda Vania, and Yana Indawati. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ORGAN TUBUH MANUSIA SECARA ILEGAL.” *Kabilah : Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024).

Puspawati, Ni Kadek. “Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (February 2025): 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3661>.

Putri Rizka Nurwijedah Kadir, Darwis Darwis, and Imam Fadhil Nugraha. “Tinjauan Hukum Internasional dalam Menangani Kasus Piracy Jure Gentium Berdasarkan Yurisdiksi Universal.” *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 6 (December 2024): 103–17. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.462>.

Robekha, Jamiatur, Sofiana Sofiana, and Yasarman Yasarman. “Analisis Yuridis Akta Kesepakatan Dalam Transplantasi Ginjal Antara Calon Donor Dan Resipien (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Indonesia).” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.31289/jiph.v12i1.14717>.

Sari, Indah. “KEJAHATAN-KEJAHATAN INTERNASIONAL (TINDAK PIDANA INTERNASIONAL) DAN PERANAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNATIONAL.” *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 6, no. 1 (June 2014). <https://doi.org/10.35968/jh.v6i1.114>.

- Sb Yuherawan, Deni, Subaidah Ratna Juita, Indah Sri Utari, and Joice Soraya. "Asas Nullum Crimen Sine Poena Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2, no. 1 (April 2021): 1–19. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.8>.
- Sibawai, Ahmad. "Jual Beli Organ Tubuh Dalam Pasal 64 UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Menurut Maqasid Syariah Jasser Auda." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Tobing, Clara Ignatia, Tiofanny Marylin Surya, Liris Roesa Selvias, Stepania Rehulina Girsang, Putri Berliana Azzahra, Lustri Yolanda Purba, Mahezha Agnia Putera, and Nurrahman Rusmana. "Globalisasi Digital Dan Cybercrime: Tantangan Hukum Dalam Menghadapi Kejahatan Siber Lintas Batas." *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (December 2024): 105–23. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3170>.
- Wicaksono, Abel, Lusy Liany, and Amir Mahmud. "PERKEMBANGAN ASPEK YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL-BELI ORGAN MANUSIA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 587/Pid.B/2019/PN.JKT.PST.)." *ADIL : Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.33476/ajl.v15i1.4484>.